

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадраҳим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’muni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Махмудов Умиджан Реимбаевич,

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Ургенчского государственного университета

E-mail.: umidchan1990@gmail.com

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028794>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена выявлению нормативных данных по оценкам вклада модальностей восприятия (зрительной, слуховой, обонятельной, тактильной и вкусовой) в семантику узбекских слов, полученных методом анкетирования с применением шкалы Ликерта от 80 респондентов. Данные описательной статистики оценок слов узбекского языка сравниваются с полученными на материале других языков. Слова узбекского языка, имеющие рейтинги выше среднего значения по одной, двум и трем из пяти модальностей, сравниваются в данном аспекте с переводными эквивалентами в русской базе данных «RuWordPerception».

Ключевые слова: воплощенное познание, модальности восприятия, база данных, мультимодальность, бимодальность, унимодальность, узбекский язык.

Махмудов Умиджан Реимбаевич,

Урганч давлат университети
рус тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси
E-mail.: umidchan1990@gmail.com

ЎЗБЕК ТИЛИ СЎЗЛАРИ СЕМАНТИКАСИ ПЕРЦЕПТИВ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ МЕЪЁРИЙ МАЪЛУМОТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақола 80 нафар респондентдан Ликерт шкаласи қўлланилган анкета усулида олинган идрок этиш модаллигининг (кўриш, эшитиш, ҳид билиш, тактил ва таъм билиш) ўзбек сўзлари семантикасига қўшган ҳиссаси тўғрисидаги норматив маълумотларни аниқлашга бағишланган. Ўзбек сўзларини баҳолашнинг тавсифий статистик маълумотлари бошқа тиллардаги материаллар бўйича олинган маълумотлар билан таққосланади. Бешта модаллик бириси, иккиси ва учтаси бўйича ўртача кўрсаткичдан юқори бўлган ўзбек тилидаги сўзлар шу жиҳатдан рус тилидаги «RuWordPerception» маълумотлар базасидаги таржима қилинган эквивалентлар билан таққосланади.

Калит сўзлар: мужассамланган билиш, идрок этиш модаллиги, маълумотлар базаси, мултимодаллик, бимодаллик, унимодаллик, ўзбек тили.

Makhmudov Umidjan Reimbaevich,

Teacher of the Department of Russian Language and Literature
of Urgench State University

NORMATIVE DATA OF PERCEPTUAL COMPONENTS OF THE SEMANTICS OF WORDS OF THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

This paper devotes to identifying normative data on the contribution of perceptual (visual, auditory, olfactory, tactile and gustatory) modalities to the semantics of Uzbek words. The method of data collection is a questionnaire using the Likert scale. 80 students of the Urgench State University were involved as respondents. Uzbek words with ratings above the average for one, two and three of the five modalities are compared in this aspect with translated equivalents in the Russian database "RuWordPerception".

Key words: embodied cognition, modalities of perception, database, multimodality, bimodality, unimodality, the Uzbek language.

ВВЕДЕНИЕ.

Теория обусловленности значения слова сенсорными модальностями имеет достаточно длинную историю, но тем не менее остается дискуссионной, продолжает исследоваться на материале разных языков, в том числе с опорой на экспериментальные данные. В частности, за последние два десятилетия активно развивается теория воплощенного познания, основной тезис которой: знания и концептуальные представления являются прямым результатом взаимодействия человека с окружающей средой и основаны на когнитивной обработке действий и первичного перцептивного опыта [1-4]. В этом контексте все большее число исследований языка направлены на доказательство того, что семантические представления основаны на мультимодальном опыте и связаны с активациями в нескольких областях мозга, включая сенсорную и моторную кору. Несмотря на большое количество публикаций о роли визуальной и слуховой симуляции во время понимания языка, остается открытым вопрос о том, имеют ли так называемые «низшие чувства», как запах, вкус и осязание непосредственное отношение к значению слов, а если мы имеем положительный ответ, то следующий вопрос – какова степень этой вовлеченности и от чего она зависит [5, С.363].

Для ответа на данный вопрос необходимо накопление значительного количества эмпирического материала разных языков, полученного с использованием тождественных или соотносимых методов. В качестве начального этапа в поиске эмпирических доказательств теории воплощенного познания коллективами авторов в исследовательских центрах разных стран были собраны нормативные данные об оценках вклада модальностей восприятия в семантику слова, полученных от носителей языков. На этой основе формировалось представление о так называемых нормах вклада тех или иных ощущений в формирование семантики конкретных слов современных языков, то есть определение степени, в которой слово при его восприятии вызывает чувственный и/или перцептивный отклик в сознании носителя языка.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Один из способов определить вклад органов чувств в формирование значений слов – попросить участников анкетирования оценить слова по значимости перцептивных (сенсорных) ассоциаций. Нормы сенсорной модальности отражают суждения участников о том, как слова связаны с сенсорными модальностями, эти суждения могут быть переведены в числовые значения и усреднены для разных групп носителей языков. Затем слова могут быть классифицированы по доминирующей модальности (т.е. визуальной, слуховой, вкусовой, обонятельной, тактильной) на основе наивысшей силы модальности. Каждое слово также ассоциируется с вектором силы восприятия по модальностям, а также с оценкой эксклюзивности модальности, которая показывает, насколько мультимодальным является понятие.

Это обеспечивает детальное, непрерывное измерение сенсорного компонента семантики состава слов, которое может быть использовано при проведении последующих

экспериментов, направленных на исследование влияния вклада модальностей восприятия на реализацию других когнитивных функций. Рейтинги модальностей могут повысить надежность экспериментальных данных и позволяют оценить одновременное влияние перцептивной информации через органы чувств на когнитивную обработку лексики.

Оценки роли сенсорных модальностей в значениях слов в настоящее время используются в качестве предикторов в крупных исследованиях обработки текстов. Это стало возможным потому что в последние годы были созданы базы данных норм сенсорной модальности для ряда языков, в том числе дополнительные базы данных для английского языка, нормы модальностей восприятия которого были представлены самыми первыми [6]: многомерные показатели силы восприятия и действия для 40 000 английских слов [7], а также китайского [8]; сербского [9]; итальянского [10], [11], голландского [12], [13]; норвежского [14]; французского [15]; русского [16], [17] и др. языков.

Что касается тюркских языков, то психолингвистические базы данных (БД), представляющие оценки слов по другим психолингвистически значимым параметрам, насколько нам известно, существуют для турецкого языка: представлены нормативные данные на турецком языке для 260 цветных версий оригинальной картины Снодграсса и Вандерварта [18, С.588]; психолингвистическая база данных, включающая три переменные: частоту слов, возраст усвоения (АоА) и воображаемость [19]. В лаборатории лингвистической антропологии Томского государственного университета созданы БД TurkWordPerception, RuTurkPsychoLing, которые включают нормативные данные по модальностям восприятия и другим психолингвистически релевантным параметрам для слов русского, татарского и хакасского языков. БД «RuWordPerception» [20] включает системы оценок по 5 модальностям восприятия, а также частотности, возрасту усвоения 200 существительных, 200 прилагательных, 200 глаголов русского языка носителями русского языка как родного и носителей шорско-русского, хакасско-русского, татарско-русского билингвизма. БД «TurkWordPerception» содержит оценки по пяти модальностям восприятия переводных эквивалентов единиц русскоязычной ПБД на татарский и хакасский языки носителями данных типов билингвизма [21]. БД «RuTurkPsychoLing», включает нормативные данные о системе оценок носителями русского языка как родного и носителями шорско-русского, хакасско-русского, татарско-русского билингвизма того же набора стимулов, которые были представлены в предшествующих БД, по 6 психолингвистически релевантным параметрам: знакомость, манипулируемость, расположение в пространстве, соотнесенность с размером, эмоциональность, соотнесенность с температурой [22, С.187].

В данной статье представлены результаты выполнения проекта, который интегрирован с ранее названными, объединяясь как по характеру отбора стимульного материала, так и методике сбора оценок вклада модальностей восприятия. Цель проекта заключалась в том, чтобы представить нормативные данные о роли модальности восприятия в формировании семантики для 596 слов узбекского языка.

При выполнении проекта первоначально была создана Психолингвистическая база данных (ПБД) «UzRusWordPerception», которая включает системы оценок 196 существительных, 200 прилагательных, 200 глаголов узбекского языка носителями узбекского языка как родного, а также соответствующих слов русского языка носителями узбекско-русского билингвизма. Далее мы будем описывать часть представленных в БД материалов, а именно оценки узбекских слов носителями узбекского языка как родного.

Чтобы анкеты были интегрированы в проект, сама формулировка этих заданий была соотнесена с теми, которые уже были во всех проектах [20], [21]. В отличие от проектов TurkWordPerception и RuTurkPsychoLing, респондентами которых были херитажные билингвы, у которых в настоящее время доминировал русский язык, вследствие чего анкеты были подготовлены на русском языке, нами были подготовлены анкеты на узбекском языке, так как респонденты или не владели русским языком, или уровень владения был низким.

Перевод стимулов и анкет на узбекский язык, а также подбор узбекских калибровочных слов, то есть слов, которые в инструкции предъявлялись как такие, в которых вклад

соответствующей модальности проявлен наиболее ярко, был осуществлен автором статьи. Примеры стимулов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Примеры стимулов, предъявляемых в анкетах и их эквиваленты в русском языке

Русский язык	Узбекский язык
Существительные	
Муха	Чивин
Нож	Пичоқ
Отец	Ота
Прилагательные	
Мыльный	Совунли
Рыжий	Малла
Трогательный	Таъсирчан
Глаголы	
Смотреть	Қарамоқ
Уколоть	Санчмоқ
Украсть	Ўғирламоқ

На основе данных стимулов было создано 15 анкет на узбекском языке для определения оценки вклада 5 модальностей восприятия слов 3 частей речи. Анкета включала задание на определение конкретной модальности с введением примеров (калибровочных слов), которые демонстрируют наибольший и наименьший уровень вклада модальности восприятия. В состав стимулов данные слова в дальнейшем не входили.

Респонденты оценивали слова по 7-членной шкале Ликерта, где 1 (не связано), а 7 (максимально тесно связано). Пример фрагмента анкеты, представляющего шкалы оценок слов, представлен на рис. 1.

тасдиқламоқ *

1 2 3 4 5 6 7

боғлиқ эмас ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ максимал даражада боғлиқ

зарда қилмоқ *

1 2 3 4 5 6 7

боғлиқ эмас ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ максимал даражада боғлиқ

қамаб қўймоқ *

1 2 3 4 5 6 7

боғлиқ эмас ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ максимал даражада боғлиқ

тиришмоқ *

1 2 3 4 5 6 7

боғлиқ эмас ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ максимал даражада боғлиқ

Рисунок 1 – Пример анкеты со стимулом и шкалой Ликерта

В качестве респондентов были привлечены студенты Ургенчского государственного университета. В эксперименте приняли участие 80 человек, 10 мужчин и 70 женщин, средний возраст составлял 25,3 года. Возрастной диапазон составлял от 18 до 24 лет. Респонденты

имели средне-специальное и среднее образование. Как было отмечено, узбекский язык является родным языком всех респондентов.

Анкеты были предложены в онлайн-формате на платформе Google Forms. Ссылки для онлайн-анкетирования на платформе Google Forms были отправлены участникам по мессенджеру Telegram, по которым они могли оценивать слова, используя свой личный ноутбук, планшет или смартфон.

Порядок представления слов на платформе Google был рандомизированным.

Сначала участникам предлагалось прочитать форму информированного согласия в начале каждой анкеты и дать согласие на добровольное участие в эксперименте. Затем они должны были прочитать инструкцию, где в названии каждого раздела было написано о связи слов с определенной модальностью. Чтобы оценить слова 3 частей речи было составлено 3 анкеты. В каждой анкете было пять разделов, на каждом из них было по 200 слов, которые повторялись каждый раз. После того, как респондент оценивал 200 слов по одной модальности, он переходил на следующий раздел с другой модальностью. Порядок представления слов менялся в каждом разделе. Т.е. у респондента было 3 захода, чтобы оценить связь слов 3 частей речи с 5 модальностями. Внизу каждого слова предлагался 7-членная шкала для оценки. Фрагмент анкеты с инструкцией и шкалой оценивания приведен на рис. 2.

Рисунок 2. – Фрагменты анкеты с инструкцией и шкалой

Респонденты проходили эксперимент в самостоятельном темпе, могли делать перерыв каждый раз, когда им этого хотелось.

В результате проведения анкетирования было получено 249.320 реакций респондентов.

Также для проверки ответственности респондентов проводилась выборочная проверка по оценкам слов (более чем на 3) с явно доминирующей модальностью. При обнаружении значительных и регулярных отклонений (более чем в 10 раз) оценок, анкеты удалялись из анализа.

В итоге в анализ было включено 240 анкет. Всего в дальнейший анализ было включено 238.785 реакций, из них по существительным – 79785, по прилагательным – 84000, по глаголам – 75.000 реакций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Далее оценки слов респондентами были усреднены по каждой модальности. На следующем этапе мы провели первичный статистический анализ. В таблице 2 приведены усредненные данные оценок всех трех частей речи, в таблицах 3 – 5 приведены результаты описательной статистики по частям речи (здесь и далее в таблицах: Сред. – среднее значение; Мин., Макс. – минимальное и максимальное значения, в строках обозначается модальность восприятия, связь с которой слова оценивались респондентами).

Таблица 2

Описательные статистики оценок 596 слов узбекского языка по 5 модальностям восприятия

Модальность восприятия/стат. данные	Сред.	Мин.	Медиана	Макс.
Зрение	4,0	2,6	4,0	5,4
Слух	2,9	2,2	2,7	5,3
Обоняние	2,7	2,6	2,4	4,9
Вкус	2,5	1,9	2,3	5,5
Осязание	3,2	2,5	3,4	5,0

Как можно видеть по представленным данным, наиболее высокие средние оценки получает зрительная модальность, в чем отражается доминирование зрительного восприятия мира в его вербальном отражении, а близкую к среднему значению имеют оценки вклада перцепции осязания в семантике 596 слов узбекского языка, выбранных случайным образом.

Далее мы провели статистический анализ оценок вклада модальностей восприятия по частям речи. В таблице 3 представлены данные описательной статистики на основе обработки оценок по 5 модальностям восприятия 196 узбекских существительных, данных 81 респондентами – 79785 реакций, 200 узбекских прилагательных, данных 84 респондентами – 84000 реакций, 200 узбекских глаголов, данных 75 респондентами – 75000 реакций.

Таблица 3

Описательная статистика оценок 196 существительных 200 прилагательных и 200 глаголов узбекского языка по 5 модальностям восприятия

	Сред.			Мин.			Медиана			Макс.		
	Сущ.	Прил.	Гл.	Сущ.	Прил.	Гл.	Сущ.	Прил.	Гл.	Сущ.	Прил.	Гл.
Зрение	4,4	4,1	3,6	1,6	2,8	2,7	4,6	3,9	3,6	5,8	5,8	4,7
Слух	2,9	2,9	3,0	2,0	2,4	2,2	2,6	2,8	2,8	5,8	4,9	5,2
Обоняние	2,8	2,7	2,5	1,9	2,1	2,1	2,4	2,5	2,4	5,3	4,8	4,7
Вкус	2,5	2,7	2,4	1,6	2,2	1,8	2,2	2,5	2,2	6,0	5,4	5,0
Осязание	3,1	3,2	3,5	2,2	2,6	2,6	3,0	3,7	3,4	4,8	5,1	5,0

Как можно видеть по данным в таблице 3, общая тенденция в соотношении оценок по модальностям восприятия сохраняется также и у существительных, где значение связи со зрительным восприятием имеет ярко выраженный характер, а тактильная модальность имеет значение близкое к средней величине. Значения остальных модальностей получили оценки ниже средней величины.

У прилагательных оценки выше средней величины получила зрительная модальность, близкие к средней величине – тактильная модальность. Оценки ниже средней величины получили слуховая, обонятельная и вкусовая модальности.

В отличие от остальных частей речи, у глаголов оценки средней величины получила также тактильная модальность, а слуховая модальность получила оценки ближе к средней величине. В остальном сохраняется общая тенденция распределения оценок по модальностям.

Мы сравнили наши данные с данными, полученными на материале других языков. В таблице 4 приведены данные о средних оценках вклада модальностей восприятия для 200 существительных русского языка [17, С.34] (в табл. – рус.1), 506 существительных русского языка [16, С.649] (рус.2), 200 существительных сербского языка [9, С.195-196], 400

существительных английского языка [25, С.518], 485 существительных голландского языка [26, С.2207], 270 существительных французского языка [15, С.4].

Таблица 4

Средние оценки вклада модальностей восприятия для существительных узбекского, русского, сербского, английского, голландского, французского языков

Модальность	Сред.знач.						
	узб.	рус.1	рус.2	серб.	англ.	голл.	франц.
Связь со зрением	4,4	3,7	3,9	4,6	3,5	3,4	2,6
Связь со слухом	2,9	2,8	2,7	2,8	2,1	1,0	1,1
Связь с обонянием	2,8	2,5	2,3	2,5	0,8	1,2	0,7
Связь со вкусом	2,5	2,2	2,1	1,9	0,5	1,2	0,6
Связь с осязанием	3,1	2,7	3,3	3,1	1,8	1,9	1,8

В таблице 5 приведены данные о средних оценках вклада модальностей восприятия для 200 прилагательных узбекского языка, 643 прилагательных итальянского языка [11, С. 1599] и 855 прилагательных китайского языка [8].

Таблица 5

Средние оценки вклада модальностей восприятия для прилагательных узбекского, итальянского, китайского языков.

Модальность	Сред.знач		
	узб.	итал.	кит.
Связь со зрением	4,1	3,8	3,3
Связь со слухом	2,9	1,3	1,2
Связь с обонянием	2,7	0,9	0,7
Связь со вкусом	2,7	0,9	1,3
Связь с осязанием	3,2	1,9	2,0

Из таблицы видно, что данные вполне соотносимы с аналогичными данными о соотношении модальностей восприятия, полученными на материалах русского и других языков. Можно отметить общие тенденции – оценки **зрительной** модальности превышают среднюю величину, а оценки **тактильной** и **слуховой** модальностей приближаются к средним величинам. А данные о связи слов со **вкусом** и **обонянием** получили низкие оценки по сравнению с другими модальностями восприятия.

Как было отмечено, стимулы формировались принципом случайной выборки. Однако данные позволяют в этой выборке выделить:

- 1) группу слов, у которых вклад в семантику всех модальностей минимален – (среднее по всем модальностям не превышает единицу);
- 2) унимодальные слова – одна модальность оценивается более чем 3,5;
- 3) бимодальные слова – по 2-м модальностям оценки превышают 3,5;
- 4) полимодальные слова, когда слово оценивается по 3-м и более модальностям выше 3,5.

Приведем далее данные о распределении уровней модальности слов узбекского языка, включенных в базу, сравним их с данными об уровне вклада модальностей в семантику слов русского языка (на основе данных БД RuWordPerception) [20]. Так, узбекские полимодальные слова: *йигламоқ* ‘плакать’, *хурсандчилик қилмоқ* ‘веселиться’, *яламоқ* ‘лизать’, *чекмоқ*

‘курить’, тишламоқ ‘кусать’, тишлаб олмоқ ‘откушать’, хом ‘неспелый’, кўнгилини айни тувчи ‘тошнотворный’, ёгингарчилик ‘непогода’, ота ‘отец’, сузиш ‘плавание’, парвоз ‘полет’, ёғ ‘жир’, кислота ‘кислота’, кофеин ‘кофеин’, дамлама ‘настой’, тушлик ‘обед’, зиравор ‘приправа’, мастлик ‘опьянение’ воспринимались носителями русского языка как родного **бимодально**, а слова: хўплаб ичмоқ ‘выхлебать’, йўталмоқ ‘покашливать’, сузмоқ ‘плавать’, рақсга тушмоқ ‘дотанцевать’, витаминли ‘витаминный’, аччиқ ‘горький’, шамолсиз ‘безветренный’, йод ‘йод’ – **унимодально**.

Узбекские бимодальные слова: чопмоқ ‘рубить’, ўпмоқ ‘целовать’, бўямоқ ‘красить’, майин ‘нежный’, металллик ‘металлический’, игнабаргли ‘хвойный’, пашиша ‘комар’, бозор ‘рынок’, совутгич ‘холодильник’, рақс ‘танец’, олов ‘огонь’, йиқилиши ‘падение’, тўппонча ‘пистолет’, идиш-товоқ ‘посуда’, фен ‘фен’, духовка ‘духовка’, печь ‘печь’, тантана ‘празднество’, чойнак ‘чайник’ оценивались русскими респондентами как **полимодальные**, а слова: кўзларни юймоқ ‘зажмурить’, учмоқ ‘лететь’, кексаймоқ ‘стареть’, суртмоқ ‘вытереть’, ушламоқ ‘держать’, музлаб қолмоқ ‘замерзнуть’, ётмоқ ‘лежать’, қормоқ ‘месить’, судралмоқ ‘ползти’, сездирмай ўтмоқ ‘проскользнуть’, ўтирмоқ ‘сидеть’, тутиб олмоқ ‘словить’, тегмоқ ‘трогать’, қизишмоқ ‘вспылить’, эснамоқ ‘позевать’, хуштак чалмоқ ‘засвистеть’, бурун қоқмоқ ‘высморгать’, кўзсиз ‘безглазый’, эгри-бугри ‘извилистый’, озиб-тўзган ‘истощенный’, нури ‘лучистый’, мафтункор ‘обаятельный’, ёрқин ‘ослепительный’, дилбар ‘очаровательный’, жимжимадор ‘причудливый’, занглаган ‘ржавый’, ёруғ ‘светлый’, қуёшли ‘солнечный’, семиз ‘тучный’, тўла ‘упитанный’, ориқ ‘худой’, қуртлаган ‘червивый’, тик ‘стоячий’, сиёхли ‘чернильный’, тўқ ‘сытый’, табиий ‘природный’, қаттиқ ‘жесткий’, зич ‘плотный’, сирпанчиқ ‘скользящий’, огир ‘тяжелый’, олгир ‘цепкий’, гадир-будур ‘шершавый’, кучли ‘могучий’, қуён ‘заяц’, ҳаракат ‘движение’, офтобда тобланганлик ‘загорелость’, қийшиқлик ‘искривленность’, тегирмон ‘мельница’, ўчоқ ‘очаг’, занг ‘ржавчина’, таглик ‘подгузник’, ювинди ‘помои’, сассиқ кўзан ‘скунс’, хожатхона ‘туалет’, хлорка ‘хлорка’, зичлик ‘плотность’, укол ‘укол’, будильник ‘будильник’, хўрсиниши ‘вдох’, глушител ‘глушитель’, нафас ‘дыхание’, проигрыватель ‘проигрыватель’, можаро ‘скандал’, дукур-дукур ‘топот’, мўйна ‘пушинина’ – **унимодальные**, слова: касалланмоқ ‘болеть’, ухламоқ ‘спать’, мудрамоқ ‘дремать’, тупурмоқ ‘плевать’, савдо қилмоқ ‘торговать’, тугма ‘врожденный’, ер ‘земной’, эрка ‘избалованный’, солиқ ‘праведный’, иссиқсевар ‘теплолюбивый’, суяк ‘костный’, перекись ‘перекись’, чопиши ‘пробежка’, парвариши ‘уход’, частота ‘частота’, касалик ‘болезнь’, эскирганлик ‘избитость’ по всем модальностям оценивались **ниже среднего значения**.

Узбекские унимодальные слова: ювмоқ ‘мыть’, артмоқ ‘стирать’, ўйнаб бермоқ ‘сплясать’, дўкон ‘магазин’ оценивались русскими респондентами **полимодально**, слова: олмоқ ‘брать’, тарашламоқ ‘брить’, тўқимоқ ‘вязать’, тирмашмоқ ‘лезть’, босиб олмоқ ‘наступить’, арчиб тозаламоқ ‘начистить’, қўймоқ ‘положить’, ўқиб чиқмоқ ‘прочитать’, кесмоқ ‘резать’, узиб олмоқ ‘сорвать’, ёнмоқ ‘гореть’, қўрқмоқ ‘пугаться’, қўрқизмоқ ‘пугать’, шох-шаббали ‘ветвистый’, тошлоқ ‘каменистый’, толасимон ‘волоконистый’, квадрат ‘квадратный’, кристаллик ‘кристаллический’, қўнгироқсоч ‘кудрявый’, жингалак ‘курчавый’, илиқ ‘теплый’, совуқ ‘холодный’, даҳшатли ‘жуткий’, танишув ‘знакомство’, боксчи ‘боксер’, қуюн ‘вихрь’, тўқувчи ‘вязальщик’, градусник ‘градусник’, ёмгирпўш ‘дождевик’, ажнабий ‘иностранец’ как **бимодальные**, слова: кезмоқ ‘брести’, думалаб чиқармоқ ‘выкатить’, ёдламоқ ‘выучить’, навбатчилик қилмоқ ‘дежурить’, ташламоқ ‘забросить’, айлантирмоқ ‘закружить’, юкламоқ ‘нагрузить’, тўламоқ ‘платить’, сакрамоқ ‘попрыгать’, ўсмоқ ‘расти’, оқмоқ ‘течь’, ҳасрат чекмоқ ‘горевать’, овоз бермоқ ‘голосовать’, пўписа қилмоқ ‘погрозить’, зарда қилмоқ ‘сердиться’, роҳатланмоқ ‘блаженствовать’, сўраб олмоқ ‘выхлопывать’, қувмоқ ‘знать’, рақобат қилмоқ ‘конкурировать’, мустаҳкамламоқ ‘крепить’, асабийлашмоқ ‘нервничать’, тургазиб қўймоқ ‘поставить’, экмоқ ‘садить’, эҳтиёт қилмоқ ‘сберечь’, турмоқ ‘стоять’, ҳисобламоқ ‘считать’, таъсирланувчан ‘впечатлительный’, масхарали ‘глумливый’, магрур ‘гордый’, қайгули ‘горестный’, интим ‘интимный’, болгаланувчи ‘ковкий’, ҳийлакор ‘лукавый’, мушак

‘мышечный’, беодоб ‘неприличный’, ажралмас ‘неразлучный’, ёнмайдиған ‘несгораемый’, жиззаки ‘обидчивый’, хатарли ‘опасный’, оптимистик ‘оптимистичный’, кутб ‘полярный’, раикчи ‘ревнивый’, романтик ‘романтический’, камтар ‘скромный’, одобли ‘тактичный’, ўтхўр ‘травоядный’, қийин ‘трудный’, муваффақиятли ‘удачный’, оромбахш ‘упоительный’, заиф ‘уязвимый’, яхши ‘хороший’, ўлим ‘смерть’, муаллиф ‘автор’, қочоқ ‘беглец’, вазн ‘вес’, босим ‘давление’, газаб ‘злость’, буғлиниш ‘испарение’, териш ‘кладка’, безгак ‘лихорадка’, алмашув ‘обмен’, кўнгилли ‘ополченец’, шиддат ‘порыв’, ирмоқ ‘приток’, ҳовур ‘пыл’, қотишма ‘сплав’, фронтчи ‘фронтвик’, ишқивоз ‘азартный’, ажиб ‘дивный’, хавфли ёнвучан ‘огнеопасный’, дадил ‘решительный’, ҳаяжонланганлик ‘взволнованность’, амалдор ‘выдвиженец’, секинлашув ‘замедление’ были оценены **ниже среднего значения**.

ВЫВОДЫ.

Таким образом, собранная БД «UzRusWordPerception», представляя нормативные данные по оценкам модальностей восприятия слов трех базовых частей речи, собранных на репрезентативной выборке респондентов, дополняет имеющиеся данные, собранные на материале других языков. Первичный анализ собранного материала позволил выявить как соотносимые результаты, общие тенденции, так и направления варьирования. В статье представлены результаты сравнения на основе первичного статистического анализа. Слова, представленные в БД «UzRusWordPerception», воспринимались в основном в визуальной модальности. Второй по силе модальностью является осязание, в то время как аудиальная модальность получила лишь немного более высокие оценки, чем обоняние и вкус. Все модальности варьируются очень широко, по существу, по всей шкале; это указывает на то, что наша база данных включает слова по всему пространству силы восприятия.

Данные «UzRusWordPerception» могут послужить основой для проведения многостороннего анализа с данными, полученными в мировой психолингвистике на материале других языков и, в целом, будут способствовать введению узбекского языка в парадигму психолингвистических исследований.

Сноски / Иқтибослар / References

1. Barsalou L. W. Perceptions of perceptual symbols / L. W. Barsalou // Behavioral and Brain Sciences. – 1999. – Vol. 22. – № 4. – P. 637-660.
2. Barsalou L. W. Grounded Cognition / L. W. Barsalou // Annual Review of Psychology. – 2008. – Vol. 59. – № 1. – P. 617-645.
3. Wilson M. Six views of embodied cognition / M. Wilson // Psychonomic Bulletin & Review. – 2002. – Vol. 9. – № 4. – P. 625-636.
4. Coming of age: A review of embodiment and the neuroscience of semantics / L. Meteyard, S. R. Cuadrado, B. Bahrami, G. Vigliocco // Cortex. – 2012. – Vol. 48. – Coming of age. – № 7. – P. 788-804.
5. Speed L. J. Grounding language in the neglected senses of touch, taste, and smell / L. J. Speed, A. Majid // Cognitive Neuropsychology. – 2020. – Vol. 37. – № 5-6. – P. 363-392.
6. Paivio A. Concreteness, imagery, and meaningfulness values for 925 nouns. / A. Paivio, J. Yuille, S. Madigan. – Text: electronic // undefined. – 1968. – URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Imageability-ratings-across-languages-Rofes-Zakarias/67e8f7bdde0768c43e8c8d3123f569083d9e5f89> (date accessed: 21.07.2022).
7. The Lancaster Sensorimotor Norms: multidimensional measures of perceptual and action strength for 40,000 English words / D. Lynott, L. Connell, M. Brysbaert [et al.] // Behavior Research Methods. – 2020. – Vol. 52. – The Lancaster Sensorimotor Norms. – № 3. – P. 1271-1291.
8. Mandarin Chinese modality exclusivity norms / I.-H. Chen, Q. Zhao, Y. Long [et al.] // PLOS ONE. – 2019. – Vol. 14. – № 2. – P. e0211336.
9. Dušica Filipović Đurđević. A quest for sources of perceptual richness: several candidates / Dušica Filipović Đurđević, Milica Popović Stijačić, Jelena Karapandžić // STUDIES IN

- LANGUAGE AND MIND Workshop on Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research. – Novi Sad : Faculty of Philosophy, 2016. – С. 187.
10. Morucci P. Augmented Modality Exclusivity Norms for Concrete and Abstract Italian Property Words / P. Morucci, R. Bottini, D. Crepaldi // *Journal of Cognition*. – 2019. – Vol. 2. – № 1. – P. 42.
 11. Vergallito A. Perceptual modality norms for 1,121 Italian words: A comparison with concreteness and imageability scores and an analysis of their impact in word processing tasks / A. Vergallito, M. A. Petilli, M. Marelli // *Behavior Research Methods*. – 2020. – Vol. 52. – Perceptual modality norms for 1,121 Italian words. – № 4. – P. 1599-1616.
 12. Speed L. J. Dutch modality exclusivity norms: Simulating perceptual modality in space / L. J. Speed, A. Majid // *Behavior Research Methods*. – 2017. – Vol. 49. – Dutch modality exclusivity norms. – № 6. – P. 2204-2218.
 13. A sharp image or a sharp knife: norms for the modality-exclusivity of 774 concept-property items / S. van Dantzig, R. A. Cowell, R. Zeelenberg, D. Pecher // *Behavior Research Methods*. – 2011. – Vol. 43. – A sharp image or a sharp knife. – № 1. – P. 145-154.
 14. Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective / H. G. Simonsen, M. Lind, P. Hansen [et al.] // *Clinical Linguistics & Phonetics*. – 2013. – Vol. 27. – № 6-7. – P. 435-446.
 15. Perceptual and Interoceptive Strength Norms for 270 French Words / A. Miceli, E. Wauthia, L. Lefebvre [и др.] // *Frontiers in Psychology*. – 2021. – Т. 12. – С. 667271.
 16. Miklashevsky A. Perceptual Experience Norms for 506 Russian Nouns: Modality Rating, Spatial Localization, Manipulability, Imageability and Other Variables / A. Miklashevsky // *Journal of Psycholinguistic Research*. – 2018. – Vol. 47. – Perceptual Experience Norms for 506 Russian Nouns. – № 3. – P. 641-661.
 17. Резанова З.И. Перцептивный компонент семантики существительных, прилагательных, глаголов русского языка в билингвальной перспективе (Психолингвистическая база данных RuWordPerception) : Вестник томского государственного университета / Резанова З.И., Машанло Т.Е., Степаненко А.А. – 2020. – № 450. – С. 49-57.
 18. Raman I. A standardized set of 260 pictures for Turkish: Norms of name and image agreement, age of acquisition, visual complexity, and conceptual familiarity / I. Raman, E. Raman, B. Mertan // *Behavior Research Methods*. – 2014. – Vol. 46. – A standardized set of 260 pictures for Turkish. – № 2. – P. 588-595.
 19. A Turkish Database for Psycholinguistic Studies Based on Frequency, Age of Acquisition, and Imageability / E. A. Acar, D. Zeyrek, M. Kurfalı, C. Bozşahin. – Текст : электронный // *Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16) LREC 2016*. – Portorož, Slovenia : European Language Resources Association (ELRA), 2016. – С. 3600-3606. – URL: <https://aclanthology.org/L16-1571> (дата обращения: 21.07.2022).
 20. RuWordReception : психолингвистическая база данных оценок слов русского языка. [Томск], б. г. URL: <http://clingv.ru:3839/> (дата обращения: 30.11.2022)
 21. Психолингвистическая база данных TurkWordPerception: оценки слов татарского и хакасского языков по модальностям восприятия Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2022622589/ Бурнакова Анастасия Витальевна, Владимирова Валерия, Диброва Вероника Сергеевна, [и др.]. – 2022.
 22. Коршунова И.С., Палий В.Е. Психолингвистическая база данных RuTurkPsychLing. Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: сборник материалов IX (XXIII) Международной научнопрактической конференции молодых ученых (14-16 апреля 2022 г.) / отв. ред. А.Г. Кожевникова. – Томск : Издательство Томского государственного университета, 2022. – Вып. 23

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000